

Analisis Degradasi Hutan Mangrove di Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi

Wa Ode Nur Insani¹, Weka Widayati², Sawaludin³

¹Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

²Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

³Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

e-mail: *1anisahidin18@gmail.com, 2weka_widyati@yahoo.com,
3sawaludin_spimsc@uho.ac.id

Abstrak: Mangrove menjadi salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan tingkat degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa serta mengetahui faktor dan penyebabnya. Hasil penelitian ini adalah kecamatan Kaledupa tahun 2003 sampai 2018 telah terjadi degradasi hutan mangrove sebesar 125,75 Ha atau sebesar 19,65%. Degradasi hutan mangrove terbesar terjadi di daerah Lewuto sampai Ambeua dengan tingkat degradasi sebesar 44,09 Ha atau sebesar 26,89% dan degradasi hutan mangrove terkecil terjadi di daerah Horuo dengan tingkat degradasi sebesar 16,14 Ha atau sebesar 14,09%. Faktor dan penyebab degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa adalah aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; konversi lahan mangrove ke area pemukiman; pemanfaatan mangrove sebagai bahan bangunan; dan konversi lahan mangrove menjadi fasilitas umum.

Kata Kunci:: Degradasi, Hutan Mangrove, Citra Landsat.

Abstract: Mangroves become one of the natural resources owned by Kaledupa Island, Wakatobi Regency. The purpose of this study was to analyze the mapping of the level of mangrove forest degradation in Kaledupa District and determine the factors and their causes. The results of the research are Wakatobi from 2003 to 2018 there has been a degradation of mangrove forests in Kaledupa District of 125.75 Ha or 19.65%. The biggest degradation of mangrove forests occurred in the Lewuto - Ambeua area with a degradation rate of 44.09 Ha or 26.89% and the smallest mangrove forest degradation occurred in Horuo with a degradation rate of 16.14 Ha or 14.09%. Factors and causes of mangrove forest degradation on Kaledupa Island are (1) human activity in meeting daily needs, (2) Conversion of mangrove land into residential areas, (3) Utilization of mangroves as building material, (4) Conversion of mangrove lands into facilities general.

Keywords: Degradation, Mangroves, Landsat Images

1. PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut terutama pantai terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Onrizal, 2008).

Masyarakat sangat berperan terhadap peningkatan degradasi lingkungan alam. Masyarakat tidak akan pernah mengetahui rasio kebutuhan hidup terhadap daya dukung lingkungan secara pasti. Makin lama jumlah masyarakat semakin bertambah mengikuti deret hitung, dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berakibat pada bertambahnya pembukaan lahan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal. Tingkat pertumbuhan masyarakat akan berbanding terbalik dengan jumlah luasan lingkungan yang lestari. Dengan jumlah lahan yang terbatas dan jumlah kebutuhan masyarakat yang meningkat menjadikan masyarakat semakin sensitif dan agresif untuk melakukan persaingan perebutan lahan ketimbang harus membuka lahan baru dan menebang pohon di hutan. Persaingan inilah yang menjadi adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam yang kacau.

Besarnya luasan hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa, terjadi pula eksploitasi oleh masyarakat seperti konversi lahan menjadi permukiman dan kebun rakyat serta penebangan batang mangrove untuk kayu bakar dan konstruksi bangunan. Eksploitasi ini tidak diimbangi dengan daya ketahanan hutan mangrove karena tidak didukung oleh kondisi substrat yang didominasi oleh substrat pasir. Substrat jenis ini menyebabkan pertumbuhan mangrove di Kecamatan Kaledupa tidak sebaik dan secepat pertumbuhan mangrove di pulau-pulau besar seperti di Pulau Sulawesi. Rusaknya hutan mangrove akibat eksploitasi tentu

saja akan berpengaruh terhadap kehidupan biota yang berhabitat di dalamnya. Salah satu biota yang sensitif terhadap kerusakan mangrove adalah kepiting bakau (Agusrinal, 2015).

Hutan mangrove yang sudah dieksploitasi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kecamatan Kaledupa biasanya tidak dilakukan konservasi ulang sehingga hutan mangrove akan terus-menerus mengalami kerusakan dan terancam punah. Untuk hutan mangrove yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi penduduk perlu dilakukan upaya pelestarian kerusakan hutan mangrove oleh pemerintah dan masyarakat dengan konservasi, reboisasi, dan rehabilitasi hutan mangrove. Upaya pelestarian kerusakan hutan mangrove yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dari Pemerintah daerah setempat kemudian dibantu oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan alam.

Keberadaan hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa semakin hari semakin terdegradasi akibat aktivitas masyarakat yang memanfaatkan hutan mangrove tanpa memperhatikan aspek kelestariannya. Kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat dalam memberi kontribusi terhadap eksploitasi mangrove adalah berupa pembukaan lahan mangrove untuk dijadikan permukiman, pemanfaatan mangrove sebagai kayu bakar, untuk bahan konstruksi rumah, dan penggunaan lainnya.

Degradasi adalah suatu proses dimana terjadi penurunan kapasitas baik saat ini maupun masa mendatang dalam memberikan hasil (product). Penebangan hutan yang semena-mena merupakan degradasi lahan. Selain itu tidak terkendali dan tidak terencananya penebangan hutan secara baik merupakan bahaya ekologis yang paling besar. Kerusakan hutan akan berpengaruh terhadap habitat semua

mahluk hidup yang ada di dalamnya (Oldeman, 1992).

Tujuan penelitian ini dirumuskan menjadi dua, yaitu : (1) Untuk memetakan tingkat degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa, (2) Bagaimana mengetahui penyebab degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Bahan dan alat yang digunakan adalah alat tulis menulis, peta lokasi administrasi pulau Kaledupa, alat perekam suara, kamera sebagai dokumentasi, software Sistem Informasi Geografis (SIG). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran kawasan pesisir Kecamatan Kaledupa sejak tahun 2003 dengan pertimbangan mereka mengetahui keadaan di sekitaran kawasan mangrove pada tahun 2003 dan 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri tertentu dan karakteristik tertentu dengan metode pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis degradasi hutan mangrove. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, kerja lapangan, wawancara, interpretasi citra, dan dokumentasi. Teknik Pengambilan sampel yaitu dengan *Snowball sampling* sehingga meminta informasi dari informan satu ke informan berikutnya, demikian secara terus menerus sehingga seluruh kebutuhan penelitian dapat terpenuhi.

Sampel dalam penelitian ini yaitu Tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pulau Kaledupa sejak tahun 2003 sebanyak 3 Orang tiap desa/kelurahan; kelompok Wisata Bahari sebanyak 3 orang tiap kelompok; Pegawai Kecamatan sebanyak 3 orang; Pegawai Desa/Kelurahan sebanyak 3 Orang; dan Dinas Kehutanan sebanyak 3 Orang.

Metode analisis yang akan digunakan yaitu : (1) Deskriptif kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik lokasi penelitian, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang akan diteliti, (2) Analisis degradasi hutan mangrove, dianalisis dengan analisis peta dengan Kerangka Sistem Informasi Geografis. Analisis ini adalah sistem informasi yang didesain untuk mengolah data yang berkenaan dengan koordinat geografis.

Hasil interpretasi hutan mangrove dari masing-masing tahun pemotretan kemudian diuji tingkat ketelitiannya, dengan maksud untuk mengetahui tingkat kesahihan data foto udara untuk keperluan studi ini. Untuk memperoleh ukuran luas dan bentuk hutan mangrove selanjutnya hasil interpretasi yang berupa peta mangrove diubah dalam bentuk peta digital agar dapat diolah lebih lanjut dengan komputer dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Pengolahan dengan SIG memungkinkan dilakukan analisis secara spasial dan temporal. Peta akhir yang diperoleh dari tumpang susun antara peta-peta yang berbeda tahun tersebut akan menghasilkan blok-blok unit penggunaan lahan dan perubahannya. Selanjutnya peta akhir yang diperoleh yang telah dianalisis dengan SIG dapat dibaca untuk dilakukan deskripsi dan analisis lanjut, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Data hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa tahun 2003 dan 2018 didapatkan melalui digitasi peta yang diperoleh dari Instansi Balai Taman Nasional Wakatobi, dikombinasikan dengan *Google Earth* dan diolah menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis. Data hutan mangrove tahun 2003 didigitasi menggunakan citra landsat 5-TM dan data hutan mangrove tahun 2018 didigitasi

menggunakan citra Landsat 8-OLI. Perekaman pada citra yang berbeda waktu akan mengimplikasikan perbedaan dalam karakteristik hutan mangrove dipermukaan bumi dan mencerminkan variasi normal yang belum terkarakteristikan dan dapat diketahui pada suatu periode waktu ke waktu berikutnya.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 menyatakan bahwa hutan mangrove yang mengalami degradasi dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu: (1) Baik (Sangat Padat), Kerusakan hutan mangrove yang tergolong sangat baik apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem hutan mangrove lebih dari 75 persen dan jumlah kerapatan pohon mangrove lebih dari 1500 pohon/hektar. (2) Kerusakan Ringan (Sedang) Kerusakan hutan mangrove yang tergolong sedang apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem hutan mangrove lebih dari 50 persen dan kurang dari 75 persen dan jumlah kerapatan pohon mangrove lebih dari 1000 dan kurang dari 1500 pohon/hektar. (3) Kerusakan Berat (Jarang), Kerusakan hutan mangrove yang tergolong berat apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem hutan mangrove kurang dari 50 persen dan jumlah kerapatan pohon mangrove kurang dari 1000 pohon/hektar.

Berdasarkan hasil klasifikasi citra kemudian dilakukan analisis perubahan tutupan lahan hutan mangrove dengan cara melakukan teknik pengurangan (*image differencing*). Dengan cara ini luas perubahan tutupan lahan dapat diketahui. Rumus yang digunakan dalam teknik ini (Putera, 2015) adalah ditunjukkan pada persamaan (1).

$$BV_{baru} = BV_{t_1} - BV_{t_2, \dots, \dots} \quad (1)$$

Keterangan:

BV_{baru} : perubahan citra

BV_{t₁} : waktu perekaman 1

BV_{t₂} : waktu perekaman 2

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kerusakan mangrove berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dengan kriteria ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Baku dan Pedoman Tingkat Degradasi Mangrove.

No.	Kriteria	Penutupan (%)	Kerapatan (Pohon/Ha)
1	Baik	≥ 75	≥1500
2	Ringan	≥ 50 ≤ 75	≥1000 ≤1500
3	Rusak	< 50	<1000

Sumber :Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Degradasi Hutan Mangrove di Kecamatan Kaledupa

Analisis degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa dilakukan dengan membandingkan dua tahun pengamatan, yaitu tahun 2003 dan 2018 dengan rentang waktu 15 tahun. Tujuannya untuk melihat perubahan luasan hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa tahun 2003 dan kondisi hutan mangrove pada masa sekarang. Data citra yang digunakan adalah Landsat 5 TM dan Landsat 8-OLI. Perubahan luasan hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa dari kedua tahun pengamatan digunakan data luas hutan mangrove tahun 2003 sebagai nilai awal. Perubahan tutupan mangrove ini disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Luasan Hutan Mangrove di Kecamatan Kaledupa

Desa	Luas 2003 (ha)	Luas 2018(ha)	Perubahan(ha)	Persentase(%)	Ket
Sombano	213,69	167,32	46,37	21,69	Berkurang
Lewuto-Ambeua	163,92	119,83	44,09	26,89	Berkurang
Lagiwae-Ollo	43,21	34,23	8,98	20,78	Berkurang

Desa	Luas 2003 (ha)	Luas 2018(ha)	Perubahan(ha)	Persentase(%)	Ket
Balasuna	46,24	36,07	10,17	21,99	Berkurang
Horuo	172,73	156,59	16,14	9,34	Berkurang
Total	639,79	514,04	125,75	19,65	Berkurang

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan analisis citra terjadi perubahan luasan mangrove dengan signifikan antara tahun 2003 dan 2018. Tabel 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi degradasi hutan mangrove pada selang waktu tahun 2003 sampai tahun 2018. Luas hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa tahun 2003 adalah sebesar 639,79 Ha dan luas hutan mangrove tahun 2018 adalah sebesar 514,04 Ha. Sehingga sejak Wakatobi ditetapkan sebagai kabupaten baru tahun 2003 sampai tahun 2018 telah terjadi degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa sebesar 125,75 Ha atau sebesar 19,65%.

tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 163,92 Ha dan luas hutan mangrove tahun 2018 sebesar 119,83 Ha dengan tingkat degradasi sebesar 44,09 Ha atau sebesar 26,89% dan degradasi hutan mangrove terkecil terjadi di daerah Horuo dimana tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 172,73 Ha dan luas hutan mangrove tahun 2018 sebesar 156,59 Ha dengan tingkat degradasi sebesar 16,14 Ha atau hanya sebesar 14,09%.

3.1. Tingkat Degradasi Hutan Mangrove di Kecamatan Kaledupa

Berdasarkan kriteriakriteria Kepmen Lingkunagn Hidup No. 201 tahun 2004 kondisi kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa disajikan dalam. tabel 3.

Tabel 3. Skor Tingkat Degradasi MangroveKepmen LH. No. 201 tahun 2004

Desa	Penutupan Kerapatan (%)	Kerapatan (Pohon/ha)	Kategori
Sombano	11.12	170.33	Jarang
Lewuto-Ambeua	3.56	70.25	Jarang
Lagiwae-Ollo	21.13	370.33	Jarang
Balasuna	5.72	190.00	Jarang
Haruo	5.13	592.50	Jarang

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3 pada lima desa pengamatan di Kecamatan Kaledupa tingkat degradasi hutan mangrove berada pada kondisi yang rusak (jarang). Jika kondisi ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa akan hilang pada masa yang akan datang.

Data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Wakatobi menyebutkan bahwa luasan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Kaledupa mengalami penurunan drastis.

Gambar 1. Peta MangroveTahun 2018

Degradasi hutan mangrove terbesar terjadi di daerah Lewuto – Ambeua dimana

Pada tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 639,79 ha, pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2018 luas hutan mangrove terdegradasi menjadi 514,04 ha. Kenyataan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi pemukiman dan pemanfaatan sebagai kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga/perkakas, serta alih fungsi lahan mangrove menjadi pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pesisir Kecamatan Kaledupa. Berdasarkan hasil overlay pada gambar 5 dapat dilihat kawasan hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa yang mengalami degradasi.

3.1.1. Hutan Mangrove desa Sombano

Gambar 2. Hutan Mangrove desa Sombano (5°28'22",123°42'12")

Desa Sombano terletak diantara 5°27'40" - 5°30'45" lintang selatan dan 123°41'35" - 123°44'30" bujur timur, memiliki luas wilayah 1073 Ha dengan wisata bahari yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu pantai taduno dan telaga sombano. Hutan mangrove di desa sombano adalah hutan mangrove yang paling luas di Kecamatan Kaledupa. Banyak batang pohon mangrove yang berdiameter besar sehingga masyarakat banyak mengambilnya untuk dijadikan bahan bangunan. Kondisi hutan mangrove di desa Sombano mengalami degradasi dimana pada tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 213,69 Ha dan tahun 2018 sebesar 167,32 Ha. Terjadi degradasi sebesar 46,37 Ha atau 21,69%. Berdasarkan wawancara dengan para informan penyebab degradasi hutan 20 --- April

mangrove di desa Sombano disebabkan oleh penebangan liar batang mangrove untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Banyak masyarakat yang mengambil hutan mangrove sebagai bahan bangunan di desa Sombano karena memiliki batang pohon yang besar-besar. Disamping itu pengawasan terhadap hutan mangrove ditempat ini masih kurang efektif karena letaknya diujung pulau Kaledupa dan jauh dari ibu kota kecamatan.

3.1.2. Hutan Mangrove desa Lewuto-Ambeua

Gambar 3. Hutan Mangrove desa Lefuto - Ambeua (5°29'31",123°44'15")

Desa Lefuto - Ambeua terletak diantara 5°28'41" - 5°30'54" lintang selatan dan 123°43'10" - 123°45'39" bujur timur. Di desa ini merupakan pusat kegiatan masyarakat Kaledupa. Hutan mangrove di desa ini yang paling banyak dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi pemukiman. Kebijakan yang di tempuh pemerintah dalam hal perizinan mentolelir berdirinya bangunan pada kawasan jalur hijau merupakan suatu hal yang mempercepat kompleksitas persoalan di pesisir teluk. Kondisi hutan mangrove di desa Lefuto - Ambeua mengalami degradasi dimana pada tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 163,92 Ha dan tahun 2018 sebesar 119,83 Ha. Terjadi degradasi sebesar 44,09 Ha atau 26,89%. Berdasarkan wawancara dengan para informan penyebab degradasi hutan mangrove di desa Lewuto-Ambeua disebabkan oleh adanya pengalihan lahan hutan mangrove menjadi pemukiman, kegiatan perbelanjaan, pembangunan jalan dan penebangan pohon mangrove untuk kayu bakar. Banyak proyek-proyek pemerintah seperti pelabuhan, jembatan, tempat wisata, pasar ditempatkan di desa

Lewuto-Ambeua yang mengambil tempat di kawasan hutan mangrove.

3.1.3. Hutan Mangrove desa Lagiwa-Ollo

Gambar 4. Hutan Mangrove Kelurahan Lagiwa – Ollo ($5^{\circ}31'5''$, $123^{\circ}46'50''$)

Kelurahan Lagiwa - Ollo terletak diantara $5^{\circ}29'30''$ - $5^{\circ}31'24''$ lintang selatan dan $123^{\circ}45'25''$ - $123^{\circ}46'50''$ bujur timur. Kondisi hutan mangrove di Kelurahan Lagiwa – Ollo mengalami degradasi dimana pada tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 43,21 Ha dan tahun 2018 sebesar 34,23 Ha. Terjadi degradasi sebesar 8,98 Ha atau 20,78%. Berdasarkan wawancara dengan para informan penyebab degradasi hutan mangrove di Kelurahan Lagiwa – Ollo disebabkan oleh adanya pengalihan lahan hutan mangrove menjadi pemukiman, pembuangan sampah, dan penebangan mangrove untuk kayu bakar.

3.1.4. Hutan Mangrove desa Balasuna

Gambar 5. Hutan Mangrove desa Balasuna ($5^{\circ}33'7''$, $123^{\circ}48'23''$)

Desa Balasuna terletak diantara $5^{\circ}30'30''$ - $5^{\circ}32'52''$ lintang selatan dan $123^{\circ}46'00''$ - $123^{\circ}47'20''$ bujur timur, memiliki luas wilayah 428,82 Ha. Kondisi hutan mangrove di desa Balasuna

mengalami degradasi dimana pada tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 46,24 Ha dan tahun 2018 sebesar 36,07 Ha. Terjadi degradasi sebesar 10,17 Ha atau 21,99%. Berdasarkan wawancara dengan para informan penyebab degradasi hutan mangrove di desa Balasuna disebabkan oleh adanya pengalihan lahan hutan mangrove menjadi pemukiman, penebangan pohon untuk bahan bangunan dan kayu bakar, dan pembangunan pelabuhan yang menjadi pelabuhan utama di pulau Kaledupa.

3.1.5. Hutan Mangrove desa Horuo

Gambar 6. Hutan Mangrove desa Horuo ($5^{\circ}32'0''$, $123^{\circ}44'57''$)

Desa Horuo terletak diantara $5^{\circ}30'30''$ - $5^{\circ}33'46''$ lintang selatan dan $123^{\circ}44'0''$ - $123^{\circ}46'35''$ bujur timur, memiliki luas wilayah 624 Ha dengan cakupan pesisir pantai. Kondisi hutan mangrove di desa Horuo mengalami degradasi dimana pada tahun 2003 luas hutan mangrove sebesar 172,73 Ha dan tahun 2018 sebesar 156,59 Ha. Terjadi degradasi sebesar 16,14 Ha atau 9,34%. Berdasarkan wawancara dengan para informan penyebab degradasi hutan mangrove di desa Horuo disebabkan oleh adanya pengalihan lahan hutan mangrove menjadi pemukiman, dan penebangan pohon. Akan tetapi semenjak tahun 2014 masyarakat desa Horuo mulai mengadakan penanaman bibit mangrove untuk menambal kerusakan hutan mangrove sehingga degradasi hutan mangrove didesa Horuo sekarang hanya sekitar 9,34%.

3.2. Faktor Penyebab Degradasi Hutan Mangrove di Kecamatan Kaledupa

Menurut Mulyadi *et al.* (2010) kerusakan hutan mangrove disebabkan dua hal yaitu aktivitas manusia dan faktor alam. Aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove adalah perambahan hutan mangrove secara besar-besaran untuk pembuatan arang, kayu bakar, dan bahan bangunan, serta penguasaan lahan oleh masyarakat, pembukaan lahan untuk pertambakan ikan dan garam, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Hal ini tersebut mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat degradasi mangrove di Kecamatan Kaledupa dipengaruhi oleh umur hutan bekas tebangan, jarak dari pusat-pusat pemukiman, jarak dari jalan dan sungai. Semakin baru (kecil) umur hutan bekas tebangan dan semakin dekat dengan pusat-pusat pemukiman peluangnya semakin tinggi (Mulyanto, 2004).

Gambar 7. Alih fungsi hutan mangrove menjadi pemukiman

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah ada beberapa penyebab degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa yaitu (1) aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bahwa pemanfaatan mangrove sebagai kayu bakar dilakukan karena masyarakat beranggapan hal tersebut jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan harus membeli minyak tanah untuk keperluan memasak sehari-hari, (2) Konversi lahan mangrove ke area pemukiman dilakukan

karena masyarakat mayoritas kurang mampu tidak bisa membeli lahan di darat sehingga cenderung membangun ke arah laut, (3) Pemanfaatan mangrove sebagai bahan bangunan terutama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau di atas laut, (4) Konversi lahan mangrove menjadi fasilitas umum seperti pasar, jalan dan tempat wisata.

Upaya konservasi terhadap hutan mangrove memiliki arti yang penting berkaitan dengan fungsi dan peran mangrove, karena merupakan suatu kesatuan yang mencakup antara fungsi fisik, biologis, ekologis dan fungsi sosial-ekonomi. Kawasan hutan mangrove harus diteliti secara rinci, mendalam dan secepat mungkin, karena telah diketahui bersama bahwa berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di kawasan hutan mangrove telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang cukup pelik dan mengkhawatirkan. Mengingat manfaatnya yang begitu besar, perlu peran serta seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa. Penanaman mangrove dilaksanakan oleh masyarakat, karena mereka adalah yang akan menerima manfaat langsung dan tidak langsung dari program ini. Masyarakat juga akan diperkaya dengan kegiatan budidaya baik kepiting atau ikan yang menggunakan kawasan hutan mangrove sebagai area pemijahan (berkembang biak).

4. KESIMPULAN

Degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa selang waktu 2003 sampai 2018 telah terjadi degradasi sebesar 125,75 ha atau sebesar 19,65 % dari luas hutan mangrove pada tahun 2003. Degradasi hutan mangrove terbesar terjadi di daerah Lewuto – Ambeua dengan tingkat degradasi sebesar 26,89% dan degradasi hutan mangrove terkecil terjadi di daerah Horuo dengan tingkat degradasi sebesar 14,09%.

Faktor dan penyebab degradasi hutan mangrove di Kecamatan Kaledupa adalah (1) Pemanfaatan mangrove sebagai kayu bakar, (2) Konversi lahan mangrove ke area pemukiman (3) Pemanfaatan mangrove sebagai bahan bangunan, (4) Konversi lahan mangrove menjadi fasilitas umum seperti pasar, jalanan dan tempat wisata

DAFTAR PUSTAKA

Agusrinal, Nyoto Santoso dan Lilik Budi Prasetyo. 2015. Degradasi Ekosistem Mangrove Di Pulau Kaledupa Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Silviculture Tropika*. Vol. 6 No. 3 p. 139-147.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove*. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004. Jakarta

Mulyadi, Edi dan Nur Fitriani. 2010. Konservasi Hutan Mangrove Sebagai ekowisata. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*. Vol.2 No. 1. p. 11-18.

Mulyanto L, Jaya INS. 2004. *Analisis spasial degradasi hutan dan deforestasi: studi kasus di PT Duta Maju Timber Sumatera Barat*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Vol. 10 No. 1 p. 29-42.

Oldeman LR. 1992. Global extent of soil degradation. ISRIC Bi-Annual Report 1991-1992 p.19-36. <https://edepot.wur.nl/299739>. 11 Juni 2019.

Onrizal. 2008. *Panduan Pengenalan dan Analisis Vegetasi Hutan Mangrove*. Bahan kuliah bagi peserta Praktek Pengenalan dan Pengelolaan Hutan. Departemen Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Putera, Made. 2015. *Ekstraksi Garis Pantai Pada Citra Satelit Landsat dengan Metode Segmentasi dan Deteksi Tepi*. Vol. 4 No. 3 p. 115-120.

